

APOIO PSICOLÓGICO NA PSICO-ONCOLOGIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 09/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10800903

Erislayne Raissa da Silva Costa¹;
Giulia Karine Fontele Fernandes²;
Joíza Maria de Oliveira Santana³;
Júlia Zemuner Ribeiro da Silva⁴

RESUMO

O campo da psicologia hospitalar passeia por diversas especialidades médicas. Dentre elas, destaca-se a Psico-Oncologia, que consiste na interface entre a oncologia e a psicologia. A Psico-Oncologia estuda a influência de fatores psicológicos sobre o desenvolvimento, o tratamento e a reabilitação de pacientes com câncer. O objetivo do presente artigo consiste em, através do relato de experiência, proporcionar as impressões e percepções das autoras frente às vivências de uma psicóloga entrevistada que atua no maior hospital de tratamento de câncer do Estado de Rondônia. A metodologia trata-se de um estudo qualitativo, o qual busca conhecer de forma mais profunda um dado fenômeno, no caso em tela, as práticas e os desafios vivenciados pela entrevistada neste espaço. Os resultados evidenciaram que a Psico-Oncologia assiste o paciente desde o seu diagnóstico, tratamento, recuperação, e até mesmo,

nos processos de finitude decorrentes da evolução da doença. Ademais, as experiências relatadas pela entrevistada fornecem uma visão aprofundada sobre a importância da Psico-Oncologia no contexto hospitalar, destacando o papel fundamental do psicólogo na prestação de apoio psicológico e oferta de estratégias de enfrentamento diante das repercussões emocionais impostas pelo diagnóstico oncológico no enfermo, e em seu contexto familiar e social.

Palavras-chave: Psico-Oncologia. Psicologia hospitalar. Oncologia. Psicologia da saúde.

ABSTRACT

The field of hospital psychology encompasses various medical specialties. Among them, Psycho-Oncology stands out, which consists of the interface between oncology and psychology. Psycho-Oncology studies the influence of psychological factors on the development, treatment, and rehabilitation of cancer patients. The objective of this article is, through the account of experience, to provide the impressions and perceptions of the authors regarding the experiences of an interviewed psychologist who works at the largest cancer treatment hospital in the state of Rondônia, Brazil. The methodology is a qualitative study, which seeks to understand a given phenomenon more deeply, in this case, the practices and challenges experienced by the interviewee in this setting. The results showed that Psycho Oncology assists the patient from diagnosis, treatment, recovery, and even in the processes of finitude resulting from the progression of the disease. Furthermore, the experiences reported by the interviewee provide an in-depth insight into the importance of Psycho-Oncology in the hospital context, highlighting the fundamental role of the psychologist in providing psychological support and offering coping strategies in the face of the emotional repercussions imposed by the oncological diagnosis on the patient and their family and social context.

Keywords: Psychosocial Oncology. Hospital Psychology. Oncology. Health Psychology.

1. INTRODUÇÃO

A Psico-Oncologia tem como objetivo identificar as variáveis psicossociais e contextos em que as intervenções psicológicas podem ser aplicadas, potencializando o enfrentamento contra as doenças oncológicas, além de construir estratégias para situações estressantes a que paciente e familiares são submetidos.

Campos et al. (2021) afirmam que a Psico-Oncologia emergiu no campo da saúde, focada em compreender e abordar os aspectos biológicos, psicológicos e psicossociais do câncer, a mesma surge das iniciativas pioneiras de profissionais como Holland (1996) no Memorial Sloan-Kettering Cancer Center em Nova Iorque.

A compreensão da Psico-Oncologia como um instrumento facilitador de atividades interdisciplinares no âmbito da saúde, abrangendo desde a pesquisa científica básica até os programas de intervenção clínica, constitui o ponto de partida para o reconhecimento e a valorização desta abordagem. As intervenções propostas pela Psico-Oncologia transcendem a ênfase nas estruturas patológicas, destacando-se pela perspectiva integral do indivíduo para além da sua condição de enfermidade. Nesse complexo cenário, a Psico-Oncologia emerge como uma abordagem essencial, estabelecendo a atenção e o cuidado aos indivíduos afetados através de um atendimento profissional qualificado que independente da abordagem teórico filosófica escolhida, deve ultrapassar os limites dos consultórios para o cumprimento dos objetivos da Psico-Oncologia. (Costa Junior, 2001)

Portanto, o artigo busca abordar as contribuições do apoio psicológico na Psico Oncologia e reconhecer a relação entre saúde física e bem-estar psicológico, desempenhando um papel crucial no enfrentamento do diagnóstico e tratamento do câncer. Além disso, o apoio psicológico é

fundamental na melhoria da qualidade de vida não só do paciente, como também dos seus familiares, demonstrando sua eficácia na promoção da saúde mental ao longo das fases de diagnóstico, tratamento e pós-tratamento. (Costa Junior, 2001)

O presente artigo traz o relato da experiência das autoras referente a entrevista realizada com uma psicóloga hospitalar especializada no atendimento infanto-juvenil que atua em um hospital de tratamento e prevenção de câncer no Estado de Rondônia.

2. METODOLOGIA

O artigo busca através de uma troca entre as autoras e uma profissional atuante no campo hospitalar com ênfase na Psico-Oncologia do setor pediátrico, conhecer a respeito do apoio que é ofertado nesse contexto. O presente trabalho foi realizado por meio de uma entrevista semiestruturada, a qual se trata de um modelo de entrevista flexível, que possui um roteiro prévio, porém, existe espaço para que ambos façam perguntas fora do que havia sido planejado, dessa forma, a entrevista é conduzida de forma mais dinâmica e orgânica. (Costa, 2022)

Diante disso, seguimos o modelo de entrevista com um roteiro preestabelecido composto por cerca de quatorze perguntas, e assim, outras foram surgindo ao decorrer do diálogo. O encontro durou cerca de uma hora e trinta minutos. Em concordância com a entrevistada gravamos o conteúdo da entrevista em áudio para a elaboração deste trabalho. A entrevista foi realizada no hospital onde a psicóloga atua, o qual tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

De acordo com o Ministério da Saúde (1996), câncer é o nome dado a um conjunto de doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo se espalhar para outras partes do corpo. Silva (2005) fez uma revisão literária do termo,

essas concepções sobre o câncer foram sendo construídas historicamente pela sociedade que, desde o momento dos primeiros diagnósticos, já atribuía o sentido de doença incurável correspondente a uma sentença de morte. Em decorrência dessa construção histórica acerca da doença, existe um medo profundo de adquiri-la.

Quanto às causas do seu aparecimento, elas podem ser internas ou externas ao organismo e estarem ou não inter-relacionadas. Sabe-se que fatores causais como predisposição genética, irradiação e até mesmo alimentação, contribuem para desencadeá-lo, porém nenhum desses elementos, por si só, fornecem uma explicação suficiente para o surgimento da doença, é possível até a interação entre eles para aumentar a probabilidade da célula normal se transformar em maligna. (Ministério da Saúde, s.d)

Segundo Carvalho (2002), a Psico-Oncologia surge no cenário da década de 70, Holland (1996), psiquiatra do Memorial Sloan-Kettering Cancer Center em Nova Iorque, foi pioneira ao estabelecer um serviço de atendimento, pesquisa e treinamento em psiquiatria e psicologia direcionados para pacientes com câncer. A profissional tinha como objetivo, responder questões fundamentais, identificar respostas normais e anormais ao câncer, avaliar a prevalência de problemas psicológicos indicativos de necessidade de psicoterapia, investigar o impacto das reações emocionais no curso da enfermidade e determinar intervenções e métodos de enfrentamento para reduzir o sofrimento. Holland procurou mensurar o funcionamento físico, psicológico, social, sexual e laboral, comparando-os com o funcionamento geral na ausência da doença, no intuito de melhorar a qualidade de vida de maneira abrangente para seus pacientes.

Segundo Gimenes (2000), a Psico-Oncologia, no Brasil emergiu da atuação de psicólogos em instituições de saúde, sendo definida como uma subárea da Psicologia da Saúde que se desenvolve de maneira interdisciplinar. Essa especialidade desempenha um papel fundamental

ao oferecer suporte ao paciente com câncer, explorar variáveis psicológicas importantes e melhorar a organização dos serviços oncológicos. Isso não apenas enriquece a compreensão da experiência oncológica, mas também impulsiona o desenvolvimento de abordagens preventivas e terapêuticas mais eficientes.

Ao passo em que a psiquiatria e a psicologia aprofundam o entendimento do ser humano e desenvolvem tratamentos, surgiram abordagens específicas para lidar com pacientes oncológicos. A perspectiva do câncer deixou de ser uma sentença de morte para uma condição passível de tratamento. As primeiras cirurgias, viabilizadas pela descoberta da anestesia, permitiram a remoção de tumores, abrindo caminho para possibilidades de cura. Descobertas sobre as causas e processos do câncer, juntamente com novos tratamentos como radioterapia, quimioterapia e imunoterapia, alteraram significativamente o cenário da doença, proporcionando esperança de sobrevivência e cura em muitos casos. (Botelho et al. 2010)

Os conhecimentos teóricos e técnicos advindos do campo da Psico-Oncologia tem como objetivo, a prevenção primária: detecção e intervenção sobre fatores de risco relacionados ao desencadeamento do câncer, como fatores genéticos, consumo de álcool, ausência de atividade física, etc. Prevenção secundária: orientada para a psicoeducação, visa o diagnóstico precoce da doença; Prevenção terciária: intervenções realizadas em diferentes etapas da doença, visando adesão ao tratamento, o enfrentamento das adversidades e o treinamento da equipe oncológica; investigação: condução de mais pesquisas no intuito de aprimoramento da área oncológica. (Búron e cols., 2008; Gimenes, 2000)

De acordo com o Ministério da Saúde (1996), o câncer é uma doença complexa e pode variar significativamente de acordo com o seu tipo, estágio e características individuais de cada caso. Alguns tipos de câncer podem se desenvolver e progredir rapidamente, enquanto outros têm

um curso mais lento, de qualquer forma, o câncer destaca-se entre as inúmeras doenças pertencentes ao mundo devido a sua capacidade de aterrorizar a partir de seu diagnóstico, pois, não se limita apenas em desafios físicos associados ao tratamento, e sim ao poder de afetar a saúde psicológica.

Nesse contexto, a Psico-Oncologia entende que a complexidade emocional e psicológica enfrentada pelos pacientes, familiares, e cuidadores, se encontram em um contexto de fragilidade que afetam rotinas familiares, jornadas de trabalho, hábitos e práticas cotidianas que desenvolvemos durante nosso ciclo de vida e o papel que exercemos na sociedade. O diagnóstico na área de oncologia geralmente envolve uma combinação de abordagens clínicas, radiológicas, patológicas e, em alguns casos, genéticas. O processo de diagnóstico em oncologia perpassa pelas seguintes etapas: exame físico, histórico clínico, exames de imagem, exames laboratoriais, biópsia, análise patológica, estadiamento, avaliação genética, consulta multidisciplinar. É importante destacar que o processo de diagnóstico pode variar de acordo com o tipo específico de câncer e as características individuais de cada paciente. (Silva et al. 2008)

São inúmeros sintomas desencadeados após o diagnóstico dos pacientes, que se apresentam em maior ou menor número, e em diferentes momentos do processo da enfermidade, o paciente apresenta um ou vários destes aspectos e em todos evidencia-se a importância do apoio psicológico, entre os desafios enfrentados, podemos citar como sintomas psicológicos, exemplos como: choque e negação, ansiedade, depressão, medo, raiva, revolta, insegurança, perdas, desespero, luto antecipado, estresse e mudanças de humor; as questões sociais como: isolamento, estigma, preocupações financeiras, impacto nas relações interpessoais, desafios sexuais, autoestima, mudança de papéis, perda de controle e perda de autonomia; e as problemáticas relacionadas ao próprio câncer, em relação à dor, efeitos colaterais do tratamento, como desafios nutricionais, alteração na autoimagem, medo da recidiva, adaptações à nova realidade e hospitalização. (Campos et al. 2021)

Logo, o enfrentamento dos desafios associados ao câncer demanda uma equipe multidisciplinar que desempenha um papel essencial na gestão completa do paciente oncológico, visando aprimorar qualidade de vida e bem-estar, desse modo, compreender e abordar os desafios emocionais do paciente e seus familiares é essencial para o bem-estar global da família durante a jornada do câncer. (Scannavino, 2013)

4. RELATO DA EXPERIÊNCIA E DISCUSSÃO

A entrevista que baseou esse relato ocorreu no dia 19/09/2023 conduzida através das autoras graduandas em psicologia, direcionada à profissional que trabalha em um hospital para prevenção e tratamento de pacientes oncológicos. A psicóloga é formada há seis anos em psicologia, especializada em psicologia hospitalar e desenvolvimento da infância, atua nesses seis anos como psicóloga infantojuvenil, em atendimento hospitalar pediátrico com carga horária de trinta horas semanais, além de exercer a psicologia clínica algumas vezes por semana de forma online e presencial.

A entrevistada relatou que seu interesse na área hospitalar surgiu através de uma perda pessoal por conta da neoplasia, o que despertou o desejo de atuar na área de oncologia. Foi discutido a respeito do cotidiano e prática da profissional a fim de conhecer a sua rotina de trabalho no hospital e principalmente no contexto da Psico-Oncologia.

A respeito da base teórica, baseia-se na abordagem analítica, e no contexto hospitalar faz uso principalmente da psicoterapia breve, que consiste em um atendimento de curto tempo e focal. A psicóloga ressaltou que na prática, outras teorias também fornecem grande apoio, como a terapia cognitivo comportamental e a humanista. Esta combinação de abordagens fornece um manejo clínico mais adequado, no qual, o objetivo é fazer a leitura do que o paciente precisa e intervir de forma efetiva.

O cenário hospitalar em que a profissional atua, possui atendimento ambulatorial, dez leitos de internação e quatro leitos de UTI. Além disso, ela afirmou ser a única psicóloga do setor que oferece suporte nas áreas mencionadas, dando prioridade à UTI devido a ser um setor com pacientes de maior gravidade. Ademais, a psicóloga realiza visitas diárias aos pacientes no leito e acompanhamento de seus familiares. Ao ser questionada sobre seus atendimentos, a psicóloga relatou que na internação não são todos os pacientes que recebem atendimento psicológico, estes pacientes só são acompanhados através de solicitação da equipe multiprofissional ou médica. Entretanto, em dias em que a internação apresenta pouca demanda e não há solicitação da equipe, atende e realiza visitas de forma espontânea, atuando de modo a verificar o estado emocional dos pacientes internados.

Em relação a agenda de ambulatório, é organizada e administrada pela própria profissional. É aberta a dois pacientes por dia, que funciona através de agendamento de duas formas: através da solicitação do médico, ou no formato denominado de “Portas Abertas” que consiste em um arranjo organizacional do hospital, no qual o próprio paciente tem a liberdade para solicitar o agendamento do seu atendimento.

Surgiu em nossa pauta perguntas referentes ao público atendido pela psicóloga. Ela explicou que, apesar do setor pediátrico focar no atendimento infantil, a abordagem aos acompanhantes das crianças internadas também é necessária, e por vezes, o atendimento é direcionado a eles de forma reservada, isso de acordo com cada particularidade, justamente para proporcionar maior tranquilidade durante o acompanhamento. A entrevistada reforçou como o papel da família é importante para o paciente internado, pois, o suporte familiar interfere positivamente no tratamento dos pacientes. Outrossim, ela relatou que ao perceber necessidade de acompanhamento psicológico mais prolongado, realiza encaminhamentos para atendimento psicoterápico externo.

Segundo ela, em seu cotidiano não costumam ocorrer muitas emergências, e quando ocorrem é na UTI, entretanto, são situações já esperadas, ou seja, previsíveis, nas quais é possível realizar um preparo para aquela determinada situação.

Além disso, questionamos quais desafios são encontrados quando se fala a respeito de pacientes em fase terminal, ela compartilhou, que é definir, junto com a equipe médica, pacientes para os cuidados paliativos, uma vez que, em alguns casos pode demandar tempo nesse processo de interromper a terapêutica que vise a cura do paciente. Ela salientou que às vezes a decisão da equipe médica não está em consonância com as expectativas dos familiares, e ocorre com frequência, de a família estar em negação, o que já é esperado, e faz parte do processo.

Nesse sentido, a entrevistada pontuou que o objetivo da equipe para com pacientes paliativos é ofertar conforto para uma melhor qualidade de vida, ao passo que, com a família em negação, esta exige procedimentos e exames invasivos, que no momento não seriam mais indicados, porquanto, na verdade, o que o paciente precisa é de tempo para elaborar e vivenciar sua finitude, ressaltou. Na sequência, a psicóloga relatou que pode ocorrer o “cerco do silêncio”, que diz respeito a um fenômeno em que a família, na intenção de proteger o paciente, decide ocultar o prognóstico, e tomar decisões sem a ciência do paciente.

Comentamos ainda sobre o tema de comunicação de notícias difíceis, especificamente por se tratar de um público infantil, no que ela expôs que mesmo pequenos, os pacientes entendem e sentem quando seu organismo está bem ou não, além de conhecerem seu tratamento. Isso é observado em crianças de pouca idade que explicam sobre seu diagnóstico com muita precisão, ou seja, percebem quando há algo diferente. Sendo assim, apenas em situações extremamente específicas, é estimulado que haja essa comunicação entre a família e paciente, com intuito de entender qual a vontade dessa criança para viver seus últimos

momentos, como receber a visita de alguém especial, dar um passeio ou realizar algum desejo.

Em seu relato, a profissional destacou que a morte no contexto infantil é triste, entretanto, refletiu que muitas vezes é um descanso, devido a diversos aspectos do tratamento tão doloroso pelo qual a criança passa. O sofrimento gerado pela morte é imensurável e único de cada família, ainda mais no contexto infantil, quando o tempo, dedicação, e expectativas diante do tratamento não possuem o resultado esperado. Ela mencionou ainda, que quando há uma situação difícil, se permite sentir, chorar e trabalhar essas expressões consigo, e ainda reforçou que esses movimentos de autocuidado, são essenciais para se dispor de uma boa saúde mental a fim de que consiga elaborar experiências tão dolorosas, e estar bem, para atender os pacientes e suas famílias da melhor maneira. *“Me permitir isso é algo com que faz com que eu amadureça, com que eu cresça e com que eu consiga trabalhar no contexto da oncologia.” (Sic).*

Relatou ainda, que é natural que ocorra um vínculo maior com um paciente de acordo com o nível de identificação, gerando um maior nível de envolvimento e preocupação, porém, entende que se deve manter o respeito por todos, sem existir diferenciação de tratamento. Comentou também que, não se deve acontecer a mistura da vida pessoal com a vida profissional.

Na sequência, falamos sobre sua relação com outros profissionais da saúde. Ela afirmou que possui uma troca respeitosa com todos, e enfatizou que o trabalho em equipe é essencial, o que é possível em virtude de todos fazerem progresso em sua devida área, onde o intuito final é o mesmo: ofertar um serviço de qualidade ao paciente. Evidenciou ainda, que o trabalho multidisciplinar, permite compreender melhor a demanda do paciente através da ótica de várias áreas de conhecimento, com cada profissional fazendo uso de sua base teórica, técnicas e instrumentos.

Ao finalizar a entrevista foi possível perceber que a psicóloga demonstra grande satisfação e realização em trabalhar no local. É notável a admiração que possui pelo contexto hospitalar oncológico e atendimento infantil. Desse modo, finaliza recomendando principalmente aos que desejam seguir na área, a prática de fazer terapia, um hábito fundamental, pois quanto mais conhecemos nossos pontos positivos e negativos, melhor conseguimos lidar com a demanda do outro.

Notamos que a Psico-Oncologia não apenas atenua o sofrimento emocional associado ao câncer, mas também desempenha um papel ativo na otimização da qualidade de vida, na promoção da adaptação e no aumento da adesão ao tratamento dos pacientes.

As intervenções psicológicas podem ajudar na gestão de sintomas como depressão, ansiedade, fadiga e dor, melhorando assim o bem-estar geral do paciente durante e após o tratamento, tendo em vista que, após a conclusão do tratamento, a Psico-Oncologia continua desempenhando um papel importante no apoio ao ajustamento pós-tratamento, ajudando os pacientes a lidarem com questões de sobrevivência, medos de recorrência e adaptação a mudanças na rotina.

É relevante destacar que as taxas atuais de sobrevivência ao câncer estão em ascensão, nesse contexto, a modalidade de atendimento multiprofissional desempenha um papel crucial, uma vez que contribui não apenas para a compreensão da experiência oncológica ao longo do ciclo de vida, mas também para fundamentar estratégias de tratamento mais adequadas e eficazes, isso não apenas fortalece o suporte ao paciente, mas também resulta em benefícios significativos para a qualidade de vida e o prognóstico geral.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, é evidente como o apoio psicológico no contexto hospitalar, com ênfase na Psico-Oncologia é de vital importância, especialmente por

se tratar de uma doença tão estigmatizada como o câncer, que por si só, o seu diagnóstico já gera sofrimento e medo.

Foi possível observar que apesar da Psico-Oncologia ser pouco explorada e discutida, os progressos dessa abordagem trazem benefícios indiscutíveis para a tríade, paciente – família e equipe de saúde. E o psicólogo nesse contexto, por meio de intervenções no campo psicológico e emocional, juntamente com os avanços de tratamentos médicos podem proporcionar um tratamento mais humanizado, desconstruindo a crença de que o diagnóstico do câncer significa uma sentença de morte.

Após a escuta da narrativa da entrevistada infere-se que o trabalho da Psico-Oncologia é inegavelmente importante, porém existem desafios, o trabalho do psicólogo muitas vezes não é reconhecido, a chegada da Psico-Oncologia no hospital continua sendo recente e a sua função ainda é frequentemente desconhecida ou distorcida.

Outrossim, as contribuições da psicologia em hospitais dentro da equipe multidisciplinar, em conjunto, conseguem desenvolver um trabalho que se destaca, e leva a eficácia no cuidado e atendimento ofertado de modo humanizado, considerando o indivíduo além de sua enfermidade e enxergando-o como um todo.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOTELHO, João Bosco; BENCHIMOL, Jaime L.; MARTINS, Ruth B. **As transformações no tratamento cirúrgico dos cânceres: das grandes incisões nos anos 1970 aos cortes quase invisíveis de hoje.** Hist. ciênc. saúde-Manguinhos, p. 181-202, 2010. <https://doi.org/10.1590/S0104-59702010000500011>. Acesso em 04 mar. 2024

BRASIL. Ministério da Saúde. **Câncer.** S.d. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-az/c/cancer#:~:text=Os%20principais%20fatores%20de%20risco,exposi%C3>

%A7%C3%A3o

%20solar%2C%20radia%C3%A7%C3%B5es%20e%20medicamentos. Acesso em 03 mar. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **O que é o câncer?**. Publicado em 31 de maio de 2022, atualizado em 14 de julho de 2022. Disponível em:

<https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/o-que-e-cancer>. Acesso em 03 mar. 2024.

CAMPOS, Elisa Maria Parahyba; CASTANHO, Pablo; RODRIGUES, Avelino Luiz. **Intervenções Psicológicas na Psico-Oncologia**. Mudanças, São Paulo, v. 29, n. 1, p. 41-47, jun. 2021. Disponível em:

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-32692021000100005&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 03 mar. 2024.

CARVALHO, Maria Margarida. **Psico-oncologia: história, características e desafios**. Psicologia Usp, v. 13, p. 151-166, 2002. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/S0103-65642002000100008>. Acesso em 04 mar. 2024

COSTA, Dedila. GupyBlog; 28 de novembro de 2022. **Entrevista semi estruturada: saiba suas vantagens e diferenças!** Disponível em:

<https://www.gupy.io/blog/entrevista-semiestruturada>. Acesso em 02 mar. 2024.

COSTA JUNIOR, Á. L.. **O desenvolvimento da Psico-Oncologia: implicações para a pesquisa e intervenção profissional em saúde**.

Psicologia: Ciência e Profissão, v. 21, n. 2, p. 36–43, jun. 2001. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/pcp/a/twqgtsqXT34KDyFSkb8dcPB/?lang=pt#>. Acesso em 16 jan. 2024.

SCANNAVINO, C. S. S. et al. **Psico-Oncologia: atuação do psicólogo no Hospital de Câncer de Barretos**. Psicologia USP, v. 24, n. 1, p. 35–53, jan. 2013. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/pusp/a/HxvRTbcsP4SPTCC5d7FvRmD/#>. Acesso em 03 mar. 2024.

SILVA, Shirley de Souza; AQUINO, Thiago Antonio Avellar de; SANTOS, Roberta Montenegro dos. **O paciente com câncer: cognições e emoções a partir do diagnóstico**. Rev. bras.ter. cogn., Rio de Janeiro, v. 4, n. 2, p. 73-89, dez. 2008. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-56872008000200006&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 02 mar. 2024.

STALIANO, Pamela; ARAUJO, Tereza Cristina Cavalcanti Ferreira de. **Estudos e pesquisas em Psico-Oncologia**: levantamento realizado no Portal PePSIC. Rev. SBPH, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, p. 54-68, dez. 2009. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-08582009000200006&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 22 nov. 2023.

¹Acadêmica do curso de psicologia pelo centro universitário São Lucas.
erislayne.raissa@gmail.com

²Acadêmica do curso de psicologia pelo centro universitário São Lucas.
fontelegiulia@gmail.com

³Docente do curso de psicologia e orientadora pelo centro universitário São Lucas. joizapsi@gmail.com

⁴Acadêmica do curso de psicologia pelo centro universitário São Lucas.
juliazemunerribeiro@gmail.com

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil